

Примітки

1. Голубев С.Т. О составе библиотеки Петра Могилы // Труды III Археологического съезда в России, бывшего в Киеве в августе 1874 года. – К., 1878. – Т. 2. – С. 257-268.
2. Гусева А. А., Каменева Т. Н., Полонская И. М. Украинские книги кирилловской печати XVI–XVIII вв.: Каталог изданий, хранящихся в Гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина: В 3-х вып./ ГБЛ. – М., 1981. – Вып.2. – Часть 1: Киевские издания 2-й половины XVII.
3. Жолтовський П. М. Український живопис XVII–XVIII ст. – К., 1978.
4. Коляда Г. И. Балабановские друкарни // Книга и графика: Сб. статей. – М., 1972. – С. 152-166.
4. Логвин Г. Н. Монументальний живопис XIV – першої половини XVII ст. // Історія українського мистецтва: В 6 т. – К., 1967. – Т. 2. – С. 157-207.
5. Міляєва Л. С. До питання про генезис стінопису в культовому дерев'яному зодчестві слов'ян // Українське мистецтво у міжнародних зв'язках. – К., 1983. – С. 60-66.
6. Її ж. Переддень бароко // Мистецтвознавство України: Зб. наук.пр. Академії мистецтв України.– К., 2000.– Вип. 1. – С. 27-48.
6. Її ж. Іконостас Спасо-Преображенської церкви м. Любліна (Польща) // Мистецтвознавство України: Зб. наук.пр. Академії мистецтв України. – К., 2001.– Вип. 2. – С. 13-24.

Литвиненко Я. В.

Завідувач сектору

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АТРИБУЦІЯ ІКОНИ “ЖЕРТВОПРИНОШЕННЯ НОЯ” З ФОНДОВОЇ КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА

У складі колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника знаходиться ікона “Жертвоприношення Ноя” [1], яка датується XVIII ст. (іл. 1). До 1975 р. ця ікона знаходилася у Всіхсвятському храмі, який в той час використовувався як фондосховище. Це підтверджує зворотний бік ікони, на якому один з двох інвентарних номерів: № 23 КПЛ-ЖВЦ (живопис Всіхсвятської церкви), позначає місце її колишнього зберігання (іл. 2). Вперше до нашого поля зору ікона “Жертвоприношення Ноя” потрапила при дослідженні іконостаса церкви Всіх святих. Так, у проектних пропозиціях по реставрації цього храму за 1975 р. серед ікон, що перераховуються у Всіхсвятській церкві, автор виявив і опис ікони “Жертвоприношення Ноя”. Припущення, що ікона могла походити з іконостаса Всіхсвятської церкви, було, однак, відкинуто при її візуальному огляді. Витягнута форма ікони і досить великі розміри (70×50 см) ніяк не відповідали параметрам ікон Всіхсвятського іконостаса. Тим часом, ймовірність приналежності ікони до одного з храмів Києво-Печерської лаври, все ж, залишалася.

Займаючись вивченням і пошуком ілюстративного матеріалу, які стосувались би іконостасів Успенського собору у фондах заповідника, автор роботи звернув увагу на експлікацію головного соборного іконостаса [2], яка, швидше за все, була виконана в кінці XIX ст. (іл. 3). В експлікації подані схематичні зображення всіх існуючих на той період іконостасних ікон, з їх підписами, що відповідають духу свого часу і виконані від руки. У цокольному ряді під храмовою іконою Успіня Богородиці (в експлікації “и по смерти жива”) позначена ікона “Жертвенник по потопе”, що, по суті, відповідає назві ікони з фондів заповідника – “Жертвоприношення Ноя”, або “Заповіт Бога з людиною”.

На початку XXI ст., при відновленні Успенського собору, творці ікон нового соборного іконостаса, безумовно, спиралися на дану схему. Однак через брак відповідного ілюстративного матеріалу (який, звичайно, міг би істотно полегшити реконструкцію ікон, втрачених під час війни), художники розміщують в цокольному ряду таку ікону, яка тематично відповідає сюжету, названому в експлікації XIX ст. У сучасній іконі соборного іконостаса на передньому її плані, зображено ковчег на вершині гори Арарат, на другому ж плані праворуч художник поміщає сцену жертвоприношення Ноя (іл. 4). Об'єднує ці дві

події, що відбулися послідовно після потопу, веселка. Вона є символом і ототожненням “Заповіту між Богом і людиною”.

В іконі “Жертвоприношення Ноя”, з фондів заповідника, акценти розставлені трохи інакше. На передньому плані представлена сцена “Жертвоприношення” (“И устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принёс во все-сожжение на жертвеннике” (Буття. 8:20)). Ковчег же і знамення Бога у вигляді веселки, зображені на задньому плані. В картуші подається цитата з книги Буття: “И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь [Бог] в сердце Своём: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал” (Буття. 8:21).

Як бачимо, у художників XVIII та XXI ст., підходи до написання ікони на одну і ту ж тему вийшли діаметрально протилежними, а темою в даному випадку необхідно вважати назву ікони, що позначена в експлікації, як “жертвенник по потопе”. Іконописець XXI ст. застосував, в своєму роді, метод “від зворотного”. Дотримуючись книги Буття, події, що відбувалися після потопу, він зображує в зворотному порядку: на передньому плані зображений ковчег, на другому “Жертвоприношення Ноя”. В іконі ж XVIII ст. – “все навпаки”: сам акт жертвоприношення є домінантою сюжетної лінії, що завершується знаменням Господа у вигляді веселки.

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

Зіставивши форму і розміри ікони XVIII ст. (70×50 см) з нині представленою в іконостасі, а також враховуючи повний іконографічний збіг з іконою, що зазначена в експлікації XIX ст., можна стверджувати, що у фондах заповідника зберігається ікона “Жертвоприношення Ноя”, яка походить із головного іконостаса Успенського собору Києво-Печерської лаври і була створена в 1720-ті роки*. Підтвердженням даної атрибуції, на наш погляд, є стулка срібного престолу з Успенського собору, на якій наш сюжет, що виконаний в техніці карбування, зображений абсолютно ідентично. Автором цього твору був М. Юревич, який створив його у 1755 р. [3, 80-83; 4, 316-326]. Можна не сумніватися, що майстер-золотар М. Юревич, при роботі над стулкою престолу (іл. 5) з сюжетом “Жертвоприношення Ноя” використовував, як зразок, живописне зображення ікони з іконостаса Успенського собору.

Логічно запитати: а які, в такому випадку, зразки (приклади) були використані при написанні ікони живописцем? Адже досить добре відомо, що лаврські художники при написанні ікон та стінописних композицій вміло користувалися гравюрами з Біблії Іоанна Піскатора, Маттеуса Меріана, Пітера Схюта та ін. Розглянемо декілька сюжетів, які могли, як ми гадаємо, дати іконографічний матеріал для автора нашої ікони.

Дотримуючись хронології, одним із перших зразків для лаврських іконописців могла бути лицьова Біблія швейцарського гравера і видавця Маттеуса Меріана, яка вийшла в світ у 1625–1630 рр. Сцена “Заповіту між Богом і людиною”, що представлена в Біблії, на перший погляд, не несе прямої подібності з лаврською іконою (іл. 6). У ній відсутня сама дія “жертвоприношення”, ключовим же моментом є акт “Заповіту”. У гравюрі автор зображує природу, яка прокидається після потопу. Птахи, лисиці, що втікають від Ноя, слони та інші тварини на вже сухих ділянках землі уособлюють народження нового життя на землі. Тим часом в гравюрі можна відзначити явну схожість з лаврською іконою – це зображення Ноя і його сім’ї. В обох варіантах Ной зображується на одному коліні з розпростертими руками, його позу та рух наслідують його сім’я. Відзначимо, що в гравюрі Маттеуса Меріана сама дія звернена до символу Заповіту – веселки. Зображена вона експресивно – тобто в русі. У лаврській же іконі, навпаки, фігури виглядають дещо статичними й їхній рух спрямований до жертвника.

Звернувшись до аналогічної гравюри Пітера Схюта, яка була опублікована у 1659 р., необхідно відзначити, що

11

* У фондовій колекції НКПШЗ зберігається ще одна маловідома ікона, що походить з головного іконостаса Успенського собору. Зазначимо, що цей твір вивчала співробітниця НКПШЗ Шульц І. В. Так, ікона “Преображення” (КПЛ-Ж-2149) походить з праздничного ряду головного іконостаса. За своїми розмірами (67×61 см) та восьмикутною формою вона є парною до ікони “Стрітіння”, що зберігається у Національному художньому музеї України. Відмітимо, що до НХМУ в свій час поступило на зберігання 13 ікон з соборного іконостаса: “Собор преподобних Печерських Отців”, “Тайна вечеря” та 11 ікон з праздничного ряду.

композиція співпадає з гравюрою Маттеуса Меріана, однак представлена в її дзеркальному відображенні і в декілька збільшеному масштабі (іл. 7).

Ближча за сюжетом до лаврської ікони – гравюра опублікована в Біблії Іоанна Ніколаса Піскатора (видання 1617, 1643, 1646, 1650 pp.) (іл. 8). Гравер зображує Ноя і його сім'ю в момент жертвоприношення. Те ж саме бачимо ми і в нашій іконі, проте на цьому схожість між двома творами закінчується. Тим часом, в заглавній гравюрі з Біблії Піскатора, де зображується “Заповіт між Богом і народом ізраїлевим”, можна виявити подібність у виконанні жертвового бика: лаврський живописець включив його до своєї ікони практично без змін (іл. 9).

Подібну до нашої ікони композицію, можна побачити в гравюрі Іллі (іл. 10). Відомо, що лаврський гравер у 1645–1649 pp. виконав 132 дошки, що зображують різні сцени “Старого Завіту”. Ілля, вирізаючи дошки, спирався на лицьові Біблії Маттеуса Меріана і Ніколаса Піскатора. У гравюрі “Жертвоприношення Ноя” прямого запозичення не спостерігається: Ілля переробив різні сюжети і створив свою власну композицію. Цілком ймовірно, що лаврський художник, при написанні ікони мав на увазі його однойменну гравюру.

Останнім, виявленим нами джерелом для запозичення, можна вважати гравюру з Синописиса Інокентія Гізеля, яка датується 1678 р. (іл. 11). Автор гравюри з ініціалами – “АИ”, на відміну від Іллі, приділяє більшу увагу деталям, його малюнок виконаний ретельніше і за рахунок цього здається більш виразним.

Підводячи підсумки, необхідно сказати про іконографічні особливості атрибутованої нами ікони. Відзначимо, що в композиційному вирішенні лаврський автор “Жертвоприношення Ноя” спирався в першу чергу на гравюри з Біблії Іллі та Синописиса, проте пейзаж виконаний в іконі під впливом західноєвропейських художників. Це говорить про знайомство лаврського іконописця не тільки з гравюрами із Біблії Піскатора, Маттеуса Меріана, Пітера Схюта, але, можливо, і з творами художників інших жанрів.

Примітки

1. КПЛ-Ж-2245.
2. КПЛ-ПЛ-17.
3. *Сергій О. С.* Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодій. Матеріали XI міжнародної конференції. – К., 2013. – С. 80-83.
4. *Сергій Е. С.* Ювелирное изделие киевского мастера М.Юревича из собрания Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника // Музейні читання. Матеріали наукової конференції “Ювелірне мистецтво – погляд крізь віки”. – К., 2013. – С. 316-326.

Лопухіна О. В.

Старший науковий співробітник

Марченко Г. А.

Художник-реставратор I категорії

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

АТРИБУЦІЯ ПОРТРЕТА АРХІЄПІСКОПА ГАВРИЇЛА (ПЕТРОВА) З КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА. ІСТОРИЧНИЙ І НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

Зібрання церковних портретів Києво-Печерського історико-культурного заповідника містить понад 300 пам'яток XVIII–XIX ст. У процесі вивчення колекції з'являються нові атрибуції стосовно авторства полотен, а також ідентифікації зображених духовних осіб. Об'єктом нашого спільного дослідження стала пам'ятка кінця XVIII ст. під інвентарним номером КПЛ-П-230, що значиться в науково-обліковій документації фондів як портрет митрополита Платона (Левшина). Він був переатрибутований нами як зображення архієпископа Санкт-Петербурзького Гавриїла (Петрова) на підставі зіставлення з однойменним портретом роботи відомого художника-портретиста XVIII ст. О. П. Антропова.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфріївського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016